

SAÚDE PÚBLICA: RELAÇÃO ENTRE SANEAMENTO BÁSICO E A PREVENÇÃO DE DOENÇAS

SALUD PÚBLICA: RELACIÓN ENTRE SANEAMIENTO BÁSICO Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

PUBLIC HEALTH: THE RELATIONSHIP BETWEEN BASIC SANITATION AND DISEASE PREVENTION

Franciele de Carvalho Messias¹, José Moisés Cruz da Silva², Felipe Kelve Oliveira Nascimento³ e Janiara Alves Batista⁴.

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, mfran.esa@gmail.com; 0009-0006-8148-5629;

²Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, moises2308cruz@gmail.com, 0009-0006-2015-4957;

³Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, felipe_kelve@outlook.com, 0009-0002-0366-1261;

⁴Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, janiarabatista@uneb.br, 0000-0002-7054-5087;

EIXO 10 – SAÚDE PÚBLICA E CONTROLE DE VETORES

Doenças e epidemiologia, controle de vetores e vigilância sanitária.
Relação entre qualidade da água e doenças de veiculação hídrica.

EJE 10 – SALUD PÚBLICA Y CONTROL DE VECTORES

*Enfermedades y epidemiología, control de vectores y vigilancia sanitaria.
Relación entre la calidad del agua y las enfermedades transmitidas por el agua.*

AXIS 10 – PUBLIC HEALTH AND VECTOR CONTROL

*Diseases and epidemiology, vector control, and health surveillance.
Relationship between water quality and waterborne diseases.*

RESUMO

O saneamento básico é um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde pública, pois está diretamente relacionado à prevenção de doenças e à melhoria da qualidade de vida da população. O acesso adequado a serviços como abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana reduz de forma significativa a propagação de doenças de veiculação hídrica e outros agravos. No entanto, no Brasil, a realidade ainda é marcada por desigualdades regionais e sociais, que resultam em milhões de pessoas sem acesso pleno a esses serviços essenciais. Esse cenário contribui para a manutenção de elevados índices de morbidade e mortalidade, especialmente entre populações vulneráveis, como crianças e idosos. O presente estudo, desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica, teve como objetivo analisar a relação entre saneamento básico e a prevenção de doenças, destacando os principais desafios e benefícios associados à universalização desses serviços. Os resultados evidenciam que a ausência de saneamento básico adequado é responsável por grande parte das internações hospitalares relacionadas a doenças como diarreia, hepatite A, cólera e parasitoses intestinais. Estimativas da Organização Mundial da Saúde indicam que a mortalidade infantil por doenças diarreicas poderia ser reduzida em até

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

88% com a ampliação do acesso à água tratada e a sistemas de esgotamento sanitário eficientes.

No Brasil, apenas pouco mais da metade da população possui coleta de esgoto, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais prejudicadas e menos favorecidas. Apesar do avanço representado pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), que estabeleceu metas para 2033, persistem desafios ligados ao financiamento, às disparidades regionais e à gestão municipal. Por outro lado, os benefícios multidimensionais do saneamento são expressivos, abrangendo melhorias na saúde pública, geração de empregos, estímulo ao turismo, fortalecimento da educação e aumento da produtividade econômica. Tecnologias inovadoras, como *wetlands*, biodigestores e cisternas de captação de água de chuva, também se apresentam como alternativas sustentáveis para ampliar a cobertura em comunidades rurais e periféricas. Conclui-se que investir em saneamento básico é investir em saúde, equidade e desenvolvimento sustentável, sendo indispensável para reduzir desigualdades e promover bem-estar social.

Palavras-chave: Saneamento básico; saúde pública; prevenção de doenças.

RESÚMEN

El saneamiento básico es uno de los pilares fundamentales para promover la salud pública, ya que está directamente vinculado a la prevención de enfermedades y a la mejora de la calidad de vida de la población. El acceso adecuado a servicios como el suministro de agua potable, la recolección y el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos sólidos y el drenaje urbano reduce significativamente la propagación de enfermedades transmitidas por el agua y otros problemas de salud. Sin embargo, en Brasil, la situación aún está marcada por desigualdades regionales y sociales, lo que resulta en que millones de personas carezcan de pleno acceso a estos servicios esenciales. Esta situación contribuye a las continuas altas tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente entre poblaciones vulnerables como niños y ancianos. Este estudio, desarrollado con base en una revisión bibliográfica, tuvo como objetivo analizar la relación entre el saneamiento básico y la prevención de enfermedades, destacando los principales desafíos y beneficios asociados con la universalización de estos servicios. Los resultados muestran que la falta de saneamiento básico adecuado es responsable de una gran proporción de ingresos hospitalarios relacionados con enfermedades como diarrea, hepatitis A, cólera y parásitos intestinales. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que la mortalidad infantil por enfermedades diarreicas podría reducirse hasta en un 88% con un mayor acceso a agua tratada y sistemas de alcantarillado eficientes. En Brasil, solo un poco más de la mitad de la población tiene acceso a la recolección de aguas residuales, siendo las regiones Norte y Nordeste las más afectadas. A pesar del progreso representado por el Marco Legal de Saneamiento (Ley N°. 14.026/2020), que estableció metas para 2033, persisten desafíos relacionados con el financiamiento, las disparidades regionales y la gestión municipal. Por otro lado, los beneficios multidimensionales del saneamiento son significativos, incluyendo mejoras en la salud pública, la creación de empleo, el estímulo del turismo, la educación y el aumento de la productividad económica. Tecnologías innovadoras, como humedales, biodigestores y cisternas para la recolección de agua de lluvia, también ofrecen alternativas sostenibles para ampliar la cobertura en comunidades rurales y periféricas. Por consiguiente, invertir en saneamiento básico es una inversión en salud, equidad y desarrollo sostenible, y es esencial para reducir las desigualdades y promover el bienestar social.

Palabras clave: Saneamiento básico; salud pública; prevención de enfermedades.

ABSTRACT

Basic sanitation is one of the fundamental pillars for promoting public health, as it is directly linked to disease prevention and improving the population's quality of life. Adequate access to services such as drinking water supply, sewage collection and treatment, solid waste management, and urban drainage significantly reduces the spread of waterborne diseases and other health problems. However, in Brazil, the situation is still marked by regional and social inequalities, resulting in millions of people lacking full access to these essential services. This situation contributes to the continued high rates of morbidity and mortality, especially among vulnerable populations such as children and the elderly. This study, developed based on a literature review, aimed to analyze the relationship between basic sanitation and disease prevention, highlighting the main challenges and benefits associated with the universalization of these services. The results show that the lack of adequate basic sanitation is responsible for a large proportion of hospital admissions related to diseases such as diarrhea, hepatitis A, cholera, and intestinal parasites. Estimates from the World Health Organization indicate that infant mortality from diarrheal diseases could be reduced by up to 88% with increased access to treated water and efficient sewage systems. In Brazil, only a little over half the population has access to sewage collection, with the North and Northeast regions being the most affected. Despite the progress represented by the Sanitation Legal Framework (Law No. 14,026/2020), which established targets for 2033, challenges remain related to financing, regional disparities, and municipal management. On the other hand, the multidimensional benefits of sanitation are significant, including improvements in public health, job creation, tourism stimulation, education, and increased economic productivity. Innovative technologies, such as wetlands, biodigesters, and rainwater collection cisterns, also offer sustainable alternatives for expanding coverage in rural and peripheral communities. It follows that investing in basic sanitation is an investment in health, equity, and sustainable development, and is essential for reducing inequalities and promoting social well-being.

Keywords: Basic sanitation; public health; disease prevention.

INTRODUÇÃO

O saneamento básico, segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) (s.d.), é um conjunto de serviços e infraestruturas que inclui o abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgoto, a coleta e destinação final de resíduo urbano, drenagem e manejo de águas pluviais. Tais vertentes são indispensáveis à sobrevivência humana e objetivam melhorar a qualidade de vida da população.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) (2023), cerca de dois bilhões de pessoas no mundo ainda não possuem acesso a serviços básicos de saneamento, contribuindo para a propagação de doenças que poderiam ser facilmente prevenidas, ou seja, o acesso inadequado a serviços de saneamento é responsável por uma

parcela significativa das doenças transmissíveis, especialmente em regiões com infraestrutura precária.

No Brasil, as desigualdades no acesso ao saneamento básico refletem diretamente nos índices de doenças o que evidencia a necessidade de estudos que relacionem a infraestrutura sanitária com os indicadores de saúde (MAIA, 2023). A gestão do saneamento básico é uma preocupação central para as instituições responsáveis, uma vez que, ao longo da história, as demandas relacionadas ao uso principalmente da água evoluíram, acompanhadas por avanços tecnológicos que estabeleceram padrões de qualidade mais rigorosos e definiram os volumes adequados para diversas atividades (LEITE, 2020).

Frente ao exposto, o presente artigo teve como objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, a relação entre o saneamento básico e a prevenção de doenças, destacando os principais desafios e benefícios associados à implementação de serviços de saneamento.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo adotou uma abordagem descritiva, qualitativa e exploratória, e baseando-se em uma revisão bibliográfica e documental. Foram analisadas publicações científicas, relatórios técnicos e institucionais, legislações nacionais e internacionais em fontes confiáveis. A busca das informações foi realizada nas bases de dados *SciELO*, *Google Scholar*, bem como repositórios acadêmicos de universidades públicas brasileiras e anais de congressos e eventos científicos nacionais.

Além das bases acadêmicas, também foram consultados relatórios e legislações pertinentes, como o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), os Relatórios de Saneamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), os dados do IBGE e do BNDES, e documentos de organizações internacionais, como Organização Mundial de Saúde (OMS) e UNICEF. A seleção desses materiais seguiu critérios de relevância temática, atualidade e credibilidade institucional, visando compor uma análise crítica e contextualizada sobre o papel do saneamento básico na promoção da saúde e na prevenção de doenças no Brasil.

As combinações de palavras-chaves utilizadas incluíram os descritores “saneamento básico”, “saúde pública” e “prevenção de doenças”, pesquisados tanto de forma isolada quanto combinada, utilizando o operador booleano *AND* (“saneamento básico *AND* saúde pública”; “saúde pública *AND* prevenção de doenças”; “saneamento básico *AND* prevenção de

doenças”). O recorte temporal adotado abrangeu o período de 2012 a 2024, com ênfase nas publicações e documentos mais recentes, compreendidos entre 2020 e 2024.

Como critérios de inclusão, foram considerados trabalhos disponíveis em texto completo, de acesso público e que apresentassem relação direta com a temática do saneamento básico e sua influência na prevenção de doenças. Após a seleção, os dados relevantes foram extraídos, resumidos, analisados e sintetizados de forma sistemática, em busca de proporcionar uma visão abrangente e fundamentada sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os dados obtidos por meio da revisão bibliográfica e documental revelam que a ausência de saneamento básico adequado constitui um dos principais fatores associados à disseminação de doenças de veiculação hídrica (DVH). Segundo a OMS (2012), aproximadamente 88% das mortes globais por diarreia estão associados à falta de abastecimento de água potável e a inexistência de sistemas eficientes de coleta e tratamento de esgoto. Desse total, 84% das vítimas são crianças menores de cinco anos, o que evidencia a vulnerabilidade desse grupo populacional.

No contexto nacional, o IBGE (2022) aponta que apenas 54,3% da população brasileira têm acesso à coleta de esgoto, o que revela uma forte desigualdade entre as regiões do país. Enquanto o Sudeste apresenta os melhores índices de cobertura, as regiões Norte e Nordeste permanecem em situação crítica, com municípios que ainda dependem de fossas rudimentares ou descartam efluentes diretamente no solo e em corpos d'água (CALANDRO, 2022). Essa desigualdade reflete o impacto direto das condições socioeconômicas e da capacidade institucional de cada localidade, evidenciando como a infraestrutura sanitária acompanha as desigualdades territoriais e de renda.

O estudo de Imada *et al.* (2016) reforça essa relação ao demonstrar que melhorias na rede de saneamento no município de Jordão (AC) reduziram a prevalência de diarreia de 45,1% para 35,4% entre 2005 a 2012. Essa redução confirma o papel preventivo do saneamento na promoção da saúde pública. Da mesma forma, o Relatório de Avaliação de Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS, 2022) indica que a ampliação do acesso a água tratada e a condições adequadas de higiene contribui para reduzir doenças como parasitoses e dermatoses em comunidades tradicionais e periféricas.

Em escala nacional, os dados da OMS (2012) estimam que cerca de 15 mil pessoas

morrem anualmente no Brasil em decorrência de doenças relacionadas à ausência de esgotamento sanitário, além de 350 mil internações hospitalares associadas ao mesmo fator. Além do impacto na saúde pública, esse cenário gera custos elevados para o Sistema Único de Saúde (SUS) e perpetua o ciclo de pobreza e exclusão social, uma vez que a população mais atingida é a de baixa renda, residente em áreas de infraestrutura precária.

A lei nº 14.026/2020, que institui o Novo Marco Legal do Saneamento, estabelece metas ambiciosas até 2023, prevendo 99% de abastecimento de água potável e 92% de coleta e 93% de tratamento de esgoto (BNDES, 2016; SANTOS, 2023). Essas metas representam um avanço significativo na agenda de universalização dos serviços, mas sua efetivação depende de planejamento integrado e equitativo.

Muitos desafios ainda se impõem ao cumprimento dessas metas, sobretudo devido à extensão territorial do Brasil, ao elevado número de municípios e às desigualdades socioeconômicas e de gestão pública. Conforme Diniz *et al.* (2023) identificaram em Minas Gerais, a fragmentação do planejamento e a escassez de recursos dificultam a implementação dos planos municipais de saneamento. Em Manaus (AM), a falta de infraestrutura adequada e de planejamento urbano agrava os casos de doenças de veiculação hídrica (DVH), aumentando a vulnerabilidade da população (NEGREIROS, 2023).

Nas comunidades ribeirinhas, o problema é ainda mais grave. Nessas localidades, a topografia baixa e os solos encharcados dificultam a instalação de sistemas convencionais de esgoto, o que leva ao lançamento de dejetos diretamente nos rios ou no solo, favorecendo a contaminação ambiental e o aumento de doenças infecciosas (TAVARES *et al.*, 2021). De acordo com Castro e Cerezini (2022), a dispersão populacional e o difícil acesso elevam os custos de implementação do saneamento em áreas rurais, tornando necessária a adoção de soluções descentralizadas, como fossas sépticas, biodigestores e *wetlands* domésticos, desde que acompanhadas por manutenção e orientação técnica adequadas (TAVARES *et al.*, 2021).

Nos centros urbanos, os problemas se relacionam ao crescimento desordenado, à ocupação irregular de encostas e margens de rios e à falta de integração entre os setores de habitação, transporte e meio ambiente (MARGUTI e KRAUSE, 2024). Essa fragmentação institucional compromete a efetividade das políticas de saneamento e acentua vulnerabilidades urbanas, sobretudo nas periferias metropolitanas.

Por outro lado, o avanço do saneamento traz benefícios multidimensionais. Investimentos no setor resultam em ganhos econômicos, sociais e ambientais. A OMS (2012)

aponta que US\$ 1 investido em saneamento gera um retorno de US\$ 5,50, devido à redução de custos com saúde e aumento da produtividade. A Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2016) complementa que R\$ 1 bilhão investido no setor cria cerca de 58 mil empregos, evidenciando o impacto positivo sobre a economia e o desenvolvimento regional.

Além disso, o acesso ao saneamento básico influencia a educação e a equidade social. Conforme Martins (2020), em regiões onde há maior cobertura de água e esgoto, a incidência de doenças infecciosas entre crianças é menor, o que se reflete em melhores taxas de frequência e desempenho escolar. Esses resultados demonstram que o saneamento atua como um vetor de justiça social e redução das desigualdades, reforçando a interdependência entre saúde, educação e desenvolvimento.

Dessa forma, observa-se que a universalização do saneamento básico é essencial para promover justiça social, prevenir doenças e fortalecer a gestão das políticas públicas. Instrumentos como o PLANSAB e o Programa Água para Todos (BONINI, 2023; BEZERRA, 2024) reforçam a necessidade de estratégias integradas, priorizando áreas historicamente negligenciadas e populações em situação de vulnerabilidade. Paralelamente, o uso de tecnologias sustentáveis, como *wetlands*, biodigestores e cisternas de captação de água de chuva, representa uma alternativa eficiente e de baixo custo, especialmente para comunidades rurais e periféricas (MARTINS, 2020; TAVARES *et al.*, 2021).

Assim, os resultados demonstram que as causas e consequências da falta de saneamento básico estão profundamente relacionadas às desigualdades regionais e à ausência de planejamento integrado. A expansão sustentável e equitativa desses serviços é, portanto, um caminho indispensável para o fortalecimento da saúde pública, da gestão ambiental e do desenvolvimento urbano sustentável no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo permitiu compreender que as deficiências nos serviços de saneamento básico estão diretamente relacionadas à elevada incidência de doenças de veiculação hídrica e à manutenção das desigualdades regionais no Brasil. A análise dos dados e publicações demonstrou que o acesso limitado à água potável, à coleta e ao tratamento de esgoto permanece como um dos principais desafios à saúde pública. Os resultados evidenciaram que a ampliação do saneamento básico promove impactos positivos diretos na saúde e indiretos no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e na qualidade de

vida da população.

Como contribuição, o trabalho sistematiza dados recentes e reforça a importância de políticas públicas integradas e tecnologias sustentáveis — como *wetlands*, biodigestores e cisternas — para ampliar a cobertura em áreas rurais e periféricas, em consonância com as metas do Novo Marco Legal do Saneamento. Reconhece-se, contudo, que a pesquisa se limita à revisão bibliográfica e documental, sem análise empírica, o que restringe a avaliação prática dos resultados. Sugere-se que estudos futuros aprofundem investigações locais sobre a efetividade das políticas e tecnologias na melhoria das condições sanitárias. Conclui-se que investir em saneamento é investir em saúde, equidade e sustentabilidade, sendo a universalização desses serviços essencial para o desenvolvimento ambiental e social do país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcântara, L. C. S., I. J. Grimm, e L. de Souza Barbosa. 2023. “Ecoturismo e desenvolvimento territorial sustentável em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, BRASIL.” *SYNthesis* 16 (2): 97–113.
- ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico). “O saneamento no Brasil.” Acessado em 24 de novembro de 2024. <https://www.ana.gov.br/saneamento/>.
- Bezerra, B. S. 2024. Políticas públicas hídricas e acesso à água no Perímetro Irrigado Sabugi (Caicó/RN). Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
- BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). 2016. “Saneamento básico: desafios e perspectivas.” Acessado em 5 de dezembro de 2024. <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/noticias/noticia/saneamento-basico>.
- Bonini, S. M. P. 2023. A importância do Serviço Especial de Saúde Pública e do sanitarista Szachna Eliaz Cynamon: reverberações para o saneamento no Brasil. Tese de Doutorado.
- Calandro, H. E., e A. P. O. Arbex. 2022. “Frequência de Geo-Helmintos em Regiões Brasileiras com a Falta de Saneamento Básico.” *Revista Conexão Saúde FIB* 5.
- CNI (Confederação Nacional da Indústria). “O Financiamento do Investimento em Infraestrutura no Brasil: uma agenda para sua expansão sustentada.” Acessado em 6 de dezembro de 2024. <https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/7/o-financiamento-do-investimento-em-infraestrutura-no-brasil-uma-agenda-para-sua-expansao-sustentada/>.
- Diniz, R. G. N., J. C. C. Silva, V. V. D. Melo, S. C. D. Lima, e H. A. V. Rossoni. 2023. “Desafios do Novo Marco Regulatório Lei Nº 14.026/2020 para Elaboração do Plano

Municipal de Saneamento Básico Sob a Vertente dos Resíduos Sólidos Urbanos em Minas Gerais.” *In VII Congresso Brasileiro de Geração Distribuída. Brasil.*

Ferreira, M. I. P. 2022. Água como fio condutor dos ODS: avaliando o bem-estar com um sistema holístico de indicadores de sustentabilidade aplicados à gestão de recursos hídricos.

Figueiredo, M. M. D. 2024. O impacto dos princípios ambientais, sociais e governamentais na realização do direito fundamental à habitação e na promoção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado: um estudo de caso da BSPAR Incorporações.

Imada, K. S., T. S. Araújo, P. T. Muniz, e V. L. Pádua. 2016. “Fatores socioeconômicos, higiênicos e de saneamento na redução de diarreia na Amazônia.” *Revista de Saúde Pública* 50: 77.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 2022. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Saneamento básico - 2022. Rio de Janeiro: IBGE. Acessado em 4 de dezembro de 2024. <https://www.ibge.gov.br>.

Leite, A. B. 2020. Educação ambiental e educação multicultural: promovendo a criticidade em uma trilha interpretativa indígena com estudantes de licenciatura em química.

Maia, S. M. H. 2023. Existência severina: análise bioética da mortalidade infantil de Caruaru-PE do período de 2015 a 2020.

Marguti, B. O., e C. H. Krause. 2024. Passado e futuro das regiões metropolitanas brasileiras: a gênese da questão metropolitana, as redefinições no período democrático e os desafios atuais para o planejamento urbano-metropolitano.

Martins, A. M. 2020. Educação em saúde de pescadores artesanais da região da Amazônia Legal: avaliação das parasitoses intestinais.

Menezes, R. N., V. A. P. Teixeira, e L. G. Schröder. 2023. “Relação entre saneamento básico e saúde pública.”

Negreiros, K. V. D. A., e R. C. Costa. 2023. As doenças de veiculação hídrica relacionadas ao saneamento inadequado na cidade de Manaus-AM (2015-2020). Recife: Gampe/UFRPE.

OMS (Organização Mundial da Saúde). “Water-related diseases.”. https://www.who.int/water_sanitation_health———. 2012. Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage. Acessado em 4 de dezembro de 2024. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HSE-WSH-12.01>.

Prates, J. C. 2020. “Refrações da crise sanitária, econômica e política no Brasil: os impactos diferenciados em mulheres, negros e índios.” *Textos & Contextos* (Porto Alegre) 19 (1):

e38839–e38839.

Santos, N. M. C. L. D. 2023. A Lei 14.026/2020: análise do novo marco legal do saneamento básico, seus impactos e percepções. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Tavares, A. R. F., G. R. A. da Silva, S. T. T. da Silva, e A. P. S. Castro. 2021. “A dificuldade de acesso ao saneamento básico nas regiões ribeirinhas do Estado do Pará e suas consequências na qualidade dos recursos hídricos: estudo de caso da Ilha das Onças.” *Research, Society and Development* 10 (16): e527101623899–e527101623899.

UNICEF. 2023. “Bilhões de pessoas não terão acesso à água potável, saneamento e higiene em 2030, alertam OMS e UNICEF.” Acessado em 24 de dezembro de 2024. <https://www.unicef.org/guineabissau/pt/comunicados-de-imprensa/bilh%C3%B5es-de-pessoas-n%C3%A3o-ter%C3%A3o-acesso-%C3%A1-gua-pot%C3%A1vel-saneamento-e-higiene-em>.